

Kwalitatieve aspecten van het functioneren van islamitische basisscholen

G. Driessen

1. Inleiding

Nederland telt momenteel 28 islamitische basisscholen met bijna 7000 leerlingen. Recentelijk zijn er aanvragen ingediend voor de stichting van nieuwe basisscholen, is er een poging ondernomen om te komen tot de oprichting van een islamitische school voor voortgezet onderwijs en is er een islamitische universiteit van start gegaan. Islamitisch onderwijs staat regelmatig negatief in het nieuws (bv. Jager, 1998a; Jager, 1998b; Voorwinden, 1997). In een eerder artikel in dit tijdschrift (Driessen, 1996) is uitgebreid aandacht besteed aan de achtergronden van het islamitisch onderwijs; daarom zal daar hier niet verder meer op worden ingaan. In dat artikel zijn tevens de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek onder islamitische scholen. De nadruk daarbij lag op één aspect van islamitisch onderwijs, namelijk de gezinssituatie van kinderen op islamitische basisscholen.

Onlangs hebben we als vervolg op bovengenoemd onderzoek een veel uitgebreidere studie verricht. Hierbij werden drie onderdelen onderscheiden: (1) een literatuurstudie naar islamitisch onderwijs in Nederland en het buitenland; (2) een kwantitatief onderzoek naar het functioneren van islamitische scholen, met daarbij een uitsplitsing naar (a) gegevens van leerlingen en hun ouders, en (b) gegevens van leerkrachten, klassen, directies en scholen; (3) een kwalitatief-beschrijvend onderzoek waarbij gesprekken zijn gevoerd met schooldirecties en een schoolbestuurder. In dit artikel staat het laatstgenoemde onderdeel centraal; over de andere onderdelen wordt uitgebreid gerapporteerd in onder meer Driessen & Bezemer (1999) en Driessen & Bezemer (i.d.).

De basis voor het onderzoek werd gevormd door gegevens uit het cohort-onderzoek Primair Onderwijs ("PRIMA"). PRIMA is een grootschalig longitudinaal onderzoek waarbij tweejaarlijks bij scholen, groepsleerkrachten, leerlingen en hun ouders informatie wordt verzameld. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/95 gestart met een eerste meting bij bijna 700 basisscholen en 55.000 leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8. In de schooljaren 1996/97 en 1998/99 heeft een tweede, respectievelijk derde meting plaatsgevonden. Voor uitgebreidere informatie over PRIMA verwijs ik naar Driessen, Van Langen, Portengen & Vierke (1998).

Aan de tweede meting van PRIMA in 1996/97 hebben 16 islamitische basisscholen deelgenomen. Deze bleken qua leerlingpopulatie en mate van sociaal-etnische achterstand representatief te zijn voor alle islamitische basisscholen. Voor de onderhavige deelstudie zijn uit de groep van 16 scholen zes scholen geselecteerd ten behoeve van gesprekken met schooldirecteuren. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in het functioneren van de scholen. Twee aspecten kregen daarbij speciale aandacht, namelijk aspecten van de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs en de overdracht van de islamitische identiteit. Deze liggen in het verlengde van de door het islamitische onderwijs nagestreefde doelen, namelijk overdracht van de islamitische identiteit en verbetering van de onderwijskwaliteit, i.c. -prestaties (vergeleken met het onderwijs aan moslim-kinderen op niet-islamitische scholen).

Om enige variatie te krijgen in de te benaderen scholen zijn we uitgegaan van de 'output' van de scholen: in hoeverre verschillen ze met betrekking tot een aantal cognitieve en niet-cognitieve effectmaten op leerlingniveau? Hiervoor is geselecteerd omdat deze output in de discussies rond het islamitische onderwijs doorgaans centraal staat. Uiteindelijk is er voor gekozen een selectie te nemen van drie scholen met een hoge en drie scholen met een lage output in termen van de gemiddelde prestaties van de leerlingen op taal- en rekentoetsen die bij PRIMA zijn afgenomen.

Op basis van de literatuur en de inmiddels beschikbare analyseresultaten uit het kwantitatieve deelonderzoek is een uitgebreide thematisch geordende gespreksleidraad opgesteld. De insteek daarbij was enerzijds validatie van de reeds beschikbare gegevens en anderzijds opvullen van hiaten. Er is van uitgegaan dat de gesprekken maximaal twee uur zouden mogen duren. In eerste instantie zijn de drie hoogst en drie laagst presterende scholen benaderd voor een gesprek met de directeur. Twee scholen (één uit de groep hoog presterende en één uit de groep laag presterende scholen) reageerden met de mededeling dat zij al een jaar zonder directie zaten. Een derde directeur (uit de groep laag presterende scholen) meldde dat hij het te druk had voor deelname. De overige drie scholen wilden wel meewerken. Als reactie op de opgetreden non-respons hebben we vervolgens drie nieuwe scholen aangeschreven. Deze gaven alledrie aan hun medewerking te willen verlenen, zodat er uiteindelijk drie hoog en drie laag scorende scholen zijn bereikt. In één geval bleek overigens tijdens het gesprek dat de gesprekspartner niet de directeur, maar de voorzitter van het schoolbestuur was. Op de betreffende school was namelijk geen directeur. Besloten is dit gesprek toch gewoon af te ronden. Er is dus met zes personen gesproken. Eén daarvan was van allochtone herkomst, twee waren zelf moslim en in twee gevallen ging het om een vrouwelijke directeur.

Alle gesprekken zijn opgenomen met een cassette recorder. Deze zijn later verwerkt tot een onderzoeksverslag. Daarbij is ook gebruik gemaakt van schriftelijke informatie die door de scholen is verstrekt, zoals informatieboekjes, arbeids- en huishoudelijke reglementen en een verslag van door een school zelf uitgevoerd onderzoek.

2. Onderzoeksresultaten

De resultaten van de gesprekken worden hierna thematisch beschreven. De onderwerpen betroffen: de nagestreefde doelen; de positie die de school inneemt ten aanzien van een aantal zaken; het onderscheid tussen islamitische en vergelijkbare scholen; geloofszaken; de ouders; het team; organisatie en afspraken; de leerlingen; huiswerk en begeleiding; het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV), Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) en Nederlands als Tweede Taal (NT2); de buurt en samenwerking; het bestuur. De antwoorden van de verschillende respondenten zijn tot één verhaal verwerkt. Er is daarbij speciale aandacht geschonken aan de verschillen en overeenkomsten tussen de antwoorden van de respondenten. Bij de weergave van de reacties hierna is er voor gekozen zoveel mogelijk de bewoordingen van de respondenten intact te laten. Dit houdt onder meer in dat de stijl meer de vorm van spreek- dan schrijftaal heeft en dat samenvattende passages regelmatig worden geadstrueerd met letterlijke aanhalingen. Gelet op de beschikbare ruimte heb ik een beperking aan moeten brengen in het aantal te bespreken thema's.

2.1 Doelen

Wat de nagestreefde doelen betreft is er een aantal voorgegeven waarop de respondenten konden aangeven in welke mate zij die nastreefden. Uit de reacties blijkt dat er nogal wat variatie bestaat in de mate waarin de scholen de verschillende doelen zeggen na te streven. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die het 'verbeteren van de prestaties' heel hoog in het vaandel hebben staan, terwijl andere scholen dat aanzienlijk minder nastrevenswaardig vinden. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor doelen als 'het versterken van de islamitische identiteit', 'versterken zelfvertrouwen', 'verkrijgen van positief zelfconcept'. De meeste overeenkomst bestaat met betrekking tot 'verhoging van de ouderbetrokkenheid' en 'voorbereiding op het leven in een democratische maatschappij'; deze twee doelen worden door alle scholen sterk nagestreefd.

Volgens een van de respondenten geldt het volgende. "Teleurstellende onderwijsresultaten en toenemende sociaal-maatschappelijke problemen vormen de redenen voor het stichten van de school. De opdracht is de verdeeldheid weg te nemen en bevrijdend te werken. De taak van de school bestaat uit het begeleiden van de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind volgens de islam in het perspectief van de Nederlandse samenleving, met nadruk op de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind. De school kan de kloof tussen thuis- en schoolsituatie wegnemen, zodat het kind geen twee rolpatronen hoeft te leren. Het kind bouwt een duidelijke identiteit op, waardoor de kans op een identiteitscrisis wordt geminimaliseerd. Zonder enige complexiteit wordt de aandacht geheel aan het onderwijs gegeven, waardoor de leerresultaten verbeteren. Met betere resultaten wil de school de maatschappelijke kansen, in het bijzonder het emancipatieproces tot een goed ontwikkeld moslim, vergroten. Als uitgangspunten gelden: (1) er wordt

onderwijs gegeven op islamitische grondslag, zoveel mogelijk in overeenstemming met de koran en soenna; (2) het doel is de kinderen volwaardig in de Nederlandse samenleving te laten participeren, met de islam als richtlijn; (3) de school wil de kinderen leren handelen vanuit een gelovige islamitische instelling, waarbij eerlijkheid, verantwoordelijkheid en goed sociaal gedrag worden aangeleerd; (4) de school houdt rekening met de islamitische voorschriften, feesten en gebruiken." Het is overigens opmerkelijk dat enkele respondenten aangeven weinig aan specifieke religieuze identiteitsvorming te doen. De redenen hiervoor zijn dat men geen zicht heeft op deze religieuze aspecten en bovendien dat de niet-moslim leerkrachten – en dat is de overgrote meerderheid, zo'n 75% – er weinig affiniteit mee hebben. Volgens hen is het vooral een zaak van het bestuur en de ouders. Vermeldenswaardig is ook dat er niet alleen grote verschillen zijn tussen directies, maar ook nog tussen besturen en ouders. Hierbij aansluitend merkt een directeur op dat hij problemen heeft met het accent dat soms wordt gelegd. "Een kwalijk punt is dat sommige besturen er toe neigen de identiteit van de school belangrijker te vinden dan de kwaliteit van het onderwijs. Dit is geen goede ontwikkeling." Voor de directeur zelf geldt een ander doel. "Het doel is de kinderen zo hoog mogelijk te laten presteren, er zoveel mogelijk uit halen van wat er in zit." Voor ouders ligt het weer anders; voor hen is het heel belangrijk dat hun kind islamitisch wordt opgevoed. "Het is wel moeilijk voor hen aan te geven wat ze precies willen: wat is dat dan 'islamitisch opvoeden'? Daar kunnen ouders moeilijk een antwoord op geven. Ze laten dat dan ook vaak aan de school over. Maar op het moment dat hen iets niet zint, dan bellen ze er over op. Ze vinden het heel moeilijk zelf het voortouw te nemen. Als je ouders vraagt wat ze nu belangrijk vinden, dan kunnen ze dat niet aangeven. Bidden vinden ze belangrijk. De school probeert de kinderen zo compleet mogelijk op te voeden; dat is de missie. Ze wegwijs maken in maatschappij; ze ook confronteren met wat er in deze maatschappij gebeurt. En dan op grond van de islamitische normen en waarden, die ook gewoon heel menselijke normen en waarden zijn, proberen hen een weg te laten vinden." Het feit dat het merendeel van de leerkrachten niet-moslim is maakt het echter wel heel moeilijk. "Als school moet je accepteren dat je zelf lerend bent; door vallen en opstaan leren wat belangrijk is voor kinderen – de lerende organisatie."

Met betrekking tot integratie wordt als volgt gereageerd. "De kinderen passen zich gemakkelijk aan aan de omgeving; integreren is ook niet zo'n probleem. Vaak staan echter de ouders de integratie in de weg. Die keuze moeten de kinderen echter zelf maken. We moeten ze leren kritisch te zijn. Als het kind weet waar het staat, dan kan het kritisch zijn en een keuze maken. Als het kind zichzelf al niet goed begrijpt, dan heeft het ook heel veel moeite keuzes te maken. Het feit dat kinderen hier leren wie ze zijn, waar ze vandaan komen, geeft een stukje eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dit is de meerwaarde van de islamitische school. Kinderen gaan heel mondig van school af; dat merk je wel – soms zelfs te mondig."

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt het volgende opgemerkt. "Vol-

gens de islam heeft Allah de mens geschapen. En je hebt bepaalde mogelijkheden meegekregen die je optimaal dient te ontwikkelen en benutten. Het verkrijgen van kennis is voor de moslim zeer wezenlijk. Elke moslim heeft de plicht zoveel mogelijk te leren, jongens evenzeer als meisjes. Als school moet je daarbij aansluiten en het onderwijs afstemmen op de individuele kinderen met hun verschillende mogelijkheden.”

2.2 Positie

Ook met betrekking tot de positie die de school inneemt zijn enkele concrete items voorgelegd, waarbij de respondenten hun plaats konden aangeven tussen begrippenparen. Enkele voorbeelden: de interpretatie van de koran (orthodox ... liberaal), de positie van vrouwen ten opzichte van mannen (gescheiden ... rol-doorbrekend), de relatie tot de Nederlandse samenleving (integratie ... segregatie), kledingvoorschriften (modern ... traditioneel), en gedragsregels (vrij ... streng). De reacties op deze onderwerpen lieten echter zulke grote verschillen tussen de scholen zien, dat het nauwelijks mogelijk is één lijn te destilleren. Wat de positie van vrouwen en de kledingvoorschriften betreft, was er zelfs zo veel variatie, dat er geen twee respondenten zijn die eenzelfde antwoord hebben gekozen.

Met betrekking tot de interpretatie van de koran licht een respondent zijn antwoord als volgt toe: “De koran heeft maar één interpretatie. De koran is de koran; overal op de wereld is het dezelfde tekst.” Op de opmerking dat de uitleg ervan toch verschilt, wordt geantwoord met: “Dat klopt, maar ‘liberaal’ of ‘orthodox’ ligt gevoelig. Ik ben een doodgewone moslim.” Ten aanzien van het begrip “eigen cultuur” vraagt een respondent zich af wat dat is. Het klakkeloos overnemen van een bepaalde cultuur, bijvoorbeeld uit het herkomstland van de ouders? Er bestaat wel een bepaalde islamitische cultuur, bijvoorbeeld de cultuur dat de man voorop loopt en de vrouw er een aantal passen achter volgt. “Dat bestaat in de islam niet, en dat gaan we ook niet onderwijzen. Ook wat betreft kledingdracht, die is land-, cultuur- en klimaatgebonden.”

2.3 Onderscheid

Bij dit thema ging het om de vraag waarin de betreffende school zich onderscheidt van niet-islamitische scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie (doorgaans “zwarte” scholen). Ook in dit geval was een serie aspecten voorgegeven waarbij de respondent kon aangeven in welke mate het past bij zijn/haar school. Enkele voorbeelden: (extra) activiteiten om de prestaties te verbeteren, aansluiting tussen het thuis- en schoolmilieu, aandacht voor discipline, gehoorzaamheid, ontzag voor gezag, aansluiting bij individuele behoeften, ouderbetrokkenheid/participatie; hoge eisen stellen aan de leerlingen. Ook hier kwamen weer grote verschillen in antwoorden naar voren. Als we uitgaan van de modus, dan zeggen de islamitische scholen zich vooral te profileren wat betreft de aansluiting tussen thuis- en schoolmilieu, aansluiten bij de individuele behoeften van de leerlingen, ouderbetrokkenheid/participatie, (extra) bege-

leiding, vertrouwen in het kind, en het bijhouden van de vorderingen van de leerlingen en als nodig snel ingrijpen.

2.4 Geloofszaken

Het godsdienstonderwijs kent een aantal organisatorische problemen. Niet alleen blijkt het vinden van geschikte leerkrachten die het Nederlands voldoende beheersen en pedagogisch-didactisch goed onderlegd zijn problematisch, ook is er nauwelijks adequaat op de Nederlandse situatie afgestemd onderwijsmateriaal voorhanden. Als er godsdienstonderwijs wordt gegeven, dan varieert de duur ervan van een half uur per week in de onderbouw tot twee uur per week in de bovenbouw. Doorgaans gaat het om één uur per week. Dit onderwijs heeft zowel een belijdend als informatief karakter. Inhoudelijk richt het zich op het leren bidden, het aanleren van allerlei gedragsregels, het reciteren van en uitleg krijgen over de koran, geschiedenis, het overbrengen van normen en waarden van de islam, en het beantwoorden van vragen over de positie van het geloof in het dagelijkse leven. In de onderbouw heeft het onderwijs op enkele scholen nog een speels karakter (liedjes, versjes), in de bovenbouw wordt meer informatie verstrekt. Eén school formuleert als doel: het antwoord kunnen geven op allerlei vragen, bijvoorbeeld over Allah. Een andere stelt dat het onderwijs een basis beoogt te leggen voor de vorming tot een gelovig moslim in een niet-islamitische samenleving.

Overigens wijzen meerdere directeuren er op dat ze geen zicht hebben op datgene wat er tijdens de godsdienstlessen wordt verkondigd. Ook wordt opgemerkt dat het voor niet-moslim leerkrachten niet steeds even gemakkelijk is met het geloof om te gaan. Voor hen speelt steeds de vraag wat nu precies volgens de koran is en wat cultureel bepaald en uitgelegd is. Bovendien zijn er volgens hen nog grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turken en Marokkanen en in de interpretatie van de koran. De moslimkinderen zijn heel veel met hun geloof bezig en weten er ook veel van, doorgaans meer dan hun leerkrachten ("ze slaan je er mee om de oren"). Daarom, zo meldt een directeur, wordt er ook niet gediscussieerd over wat nu beter of slechter is.

Behalve tijdens de godsdienst- en ook de OALT-lessen, krijgt het geloof op sommige scholen ook aandacht als onderdeel van het vak geestelijke stromingen. Er wordt daarbij over andere godsdiensten (bv. jodendom, christendom) verteld, maar in het licht van: de islam is beter. Dit neemt niet weg dat er respect moet zijn voor andere geloven. Een groot probleem is ook hier dat het aan geschikte, moderne methodes ontbreekt.

Op de meeste scholen is het gezamenlijk *bidden* een vast onderdeel van het programma, hoewel de kleutergroepen daar niet altijd aan meedoen. Het wassen en bidden gebeurt of tijdens de middagpauze (alle leerlingen blijven verplicht over), of na schooltijd. Op een enkele school heeft men er uit tijdsoverwegingen voor gekozen dat het wassen tijdens de middagpauze plaatsvindt en het bidden na afloop van de lessen. Doorgaans wordt er in totaal een kwartier per dag voor het wassen en bidden uitgetrokken. Op een enkele school is er een

aparte was-, kleed- en gebedsruimte; op de meeste scholen echter fungeert (een deel van) de speel/gymzaal, hal, gang of aula als gebedsruimte.

Naast het bidden op school, gaan veel kinderen ook nog naar de moskee. Zij hebben namelijk op vrijdagmiddag vrij (i.p.v. de woensdagmiddag) en gaan dan samen met hun ouders naar de moskee (ook voor koranonderwijs). Op de vraag hoeveel kinderen naar de moskee gaan en hoe lang ze daar blijven, merkt een school op dat ze daar geen zicht op heeft. Men bemoeit zich daar niet mee; het is zaak van de ouders zelf. Eén school merkt op dat een deel van de kinderen ook nog in het weekend op school koranonderwijs volgt. Een aantal van hen is dus zes dagen per week op school, hetgeen volgens de betreffende directeur zwaar is voor de kinderen.

Een belangrijk deel van de leerlingen, en dan met name de ouderen, doet mee aan de *ramadan*. De strengheid waarmee dat gebeurt varieert echter en hangt onder meer af van de mate waarin het thuis wordt gestimuleerd. Jongere kinderen worden liever ontzien door de scholen. Voor hen geldt: liever niet door de week, maar eventueel wel tijdens het weekend. De betreffende scholen staan ook op het standpunt, dat het niet erg is wanneer de kinderen ook een keer wat zouden eten. Het kind geeft zelf wel aan wat het aankan. Ondanks alles is het voor kinderen die meedoen een hele opgave en heeft het invloed op de mate waarin ze 'bij de les zijn'. Met name geldt dit laatste voor kinderen die op scholen zitten met een streekfunctie en die soms nog uren per dag moeten reizen.

Op alle scholen vindt een of andere vorm van *gescheiden onderwijs* voor jongens en meisjes plaats, meestal in de hogere groepen en in ieder geval tijdens de gymnastiek- en zwemlessen. Soms worden de jongens en meisjes gescheiden binnen de klas, soms worden er aparte jongens- en aparte meisjesklassen gevormd. Volgens een van de scholen levert dit later problemen op in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij waar deze gescheiden wereld niet bestaat en waar er ook geen rekening mee wordt gehouden. Volgens de betreffende directeur is dat een punt van discussie tussen team en bestuur. "Wat is het belangrijkste: identiteit of kwaliteit? Als identiteit een voorwaarde is om goed gymonderwijs te geven, dan is het de vraag waar dit stopt." Maar volgens deze directeur zul je een dergelijke opvatting nooit goed duidelijk kunnen maken aan het bestuur. "Dat is de orthodoxe opvatting van het bestuur tegenover de vrij liberale opvatting van de directie en de nog liberalere opvatting van het team. Als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, waar geen scheiding is, is het moeilijk voor hen. Maar degenen die er het meeste moeite mee hebben zijn de ouders. Je kunt dit groepsproces moeilijk beïnvloeden; het hoort er gewoon bij." Met dat laatste zijn overigens niet alle scholen het eens. Volgens één school vinden hun ouders het geen punt dat jongens en meisjes bij elkaar zitten in de klas, als ze maar wel gescheiden gymlessen krijgen. Volgens een andere school valt het allemaal wel mee: "Dat jongens en meisjes gescheiden zitten in aparte klassen is geen belemmering om toch te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. De kinderen leven natuurlijk niet op een eiland en zijn niet wereldvreemd; ze komen heus wel met elkaar in contact. Maar hen wordt van jongs af aan geleerd

daar enige terughoudendheid in te betrachten. In een veilige situatie worden de leerlingen echt getraind”.

Elke school kent *kleding- en gedragsvoorschriften* die verband houden met de islam. Ze staan opgetekend in het arbeids- of huishoudelijke reglement van de school. Er bestaat evenwel nogal wat variatie in de strengheid waarmee deze worden nageleefd. Een school zegt bijvoorbeeld dat de verantwoordelijkheid ervoor bij de ouders wordt gelegd; een andere school benadrukt dat het belangrijk is ook uit te leggen *waarom* de regels zo zijn. “De uitleg is zeer belangrijk: de leerlingen moeten begrijpen waarom iets zo is, maar daarnaast moeten ze het ook naar buiten toe kunnen vertellen. Bijvoorbeeld meisjes leren al heel vroeg een hoofddoek te dragen. Ze leren waarom dat is en weten dat ze het niet voor hun vader of moeder doen, maar voor Allah. Dit soort dingen moet je ontwikkelen; dat leer je niet in één dag. Wat ze leren is in aansluiting op thuis – voor zover ze dat thuis nog niet geleerd hebben. Ouders vinden dat heel belangrijk.” In het algemeen gelden kledingvoorschriften vooral voor meisjes en vrouwelijke moslim-leerkrachten. Op enkele scholen zijn ook niet-moslim leerkrachten verplicht een hoofddoek te dragen. Dit vormt soms een heet hangijzer. Eén school merkt ook op dat het moeilijk is om goede leerkrachten te krijgen, juist vanwege de strenge kledingvoorschriften. Een directeur licht de kleding- en gedragsvoorschriften als volgt toe. “Ze dienen allemaal ter versterking van de identiteit van de kinderen. Waarom moeten vrouwen bijvoorbeeld een hoofddoek dragen? Het haar en lichaam zijn het sierraad van de vrouw. Het is beter om dat te bedekken, om te voorkomen dat er allerlei ongewenste situaties ontstaan die buitenechtelijke relaties veroorzaken. Omdat dit zo wezenlijk is voor het geloof, is het belangrijk dat dit bij iedereen zo is. Men zegt dan ook tegen niet-moslims: beschouw het als een soort uniform. Belangrijk is dat de afstand er is tussen mannen en vrouwen. Je schept duidelijkheid: waar sta je voor? Geleidelijk aan worden mensen daar bekend mee, en leren ze daar ook mee om te gaan.” Andere regels betreffen bijvoorbeeld het begroeten, het taalgebruik (niet vloeken, niet schelden of discrimineren), alcoholconsumptie, en lichamelijk contact.

De bestaande *leermiddelen* zijn doorgaans niet afgestemd op de islam. Daarom worden ze vaak gescreend op hun verenigbaarheid met het geloof. Zaken die niet kunnen volgens de islam worden dan verwijderd. Een school stelt dat wanneer onderwerpen aan bod komen die niet aansluiten bij de islam, deze toch kunnen worden uitgelegd. Dan wordt aangegeven dat ze niet in overeenstemming zijn met de islam (want wat in de koran staat is de waarheid), maar dat sommige mensen daar anders over denken. Natuurgetrouwe afbeeldingen van mensen en dieren mogen alleen worden gebruikt als ze een onderwijskundig doel dienen; foto's en plaatjes ter versiering zijn niet toegestaan. Eén directeur geeft aan dit screenen niet goed te vinden, maar hij respecteert het besluit van het bestuur. Gevoelsmatig vindt hij dat je de kinderen er mee moet confronteren en ze hun weg moet laten vinden. Er is echter angst van ouders en bestuur dat de kinderen in verval raken.

2.5 De ouders

Op nagenoeg alle scholen wordt *ouderbetrokkenheid en -participatie* als een probleem ervaren. Volgens enkele respondenten zit dat gewoonweg niet in de cultuur van de betreffende ouders. Men kent gescheiden sferen en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij de school en niet bij de ouders. Omdat men op de scholen de ouderbetrokkenheid zeer wezenlijk vindt, worden er toch allerlei activiteiten ondernomen om de ouders op school te krijgen, zoals het verplicht ophalen van rapporten, voorlichtingsochtenden, moeder-cursussen, en informatiebijeenkomsten apart voor vaders en voor moeders. Daarnaast werkt men met video's, informatiebulletins, etcetera. Overigens wordt actieve participatie (bv. leesmoeders) op de scholen met een regio-functie bemoeilijkt door de afstanden die zij moeten reizen.

Ouder- en medezeggenschapsraden functioneren in het algemeen ook slecht. Er zijn nauwelijks ouders te vinden die zich er voor opgeven. MR's bestaan daarom soms alleen uit leden van het team.

Van *huisbezoek* wordt veel werk gemaakt. Volgens de respondenten helpt huisbezoek bij het creëren van een vertrouwensrelatie en stimuleert het de ouders ook eerder om naar de school te komen. Enkele scholen merken op dat juist omdat de teams voornamelijk uit vrouwelijke leerkrachten bestaan, zij gemakkelijker toegang hebben tot de ouders thuis.

Sommige scholen doen aan actieve *werving* van nieuwe leerlingen (bv. via de moskee). Doorgaans verloopt werving echter via mond-tot-mond reclame.

De leerlingen op scholen met een regiofunctie moeten vaak ver reizen. Voor een aantal leerlingen kan dat oplopen tot 50 kilometer en een totale reistijd van 3 uur of meer per dag. Voor de kinderen betekent dit een flinke belasting. In het algemeen is het zo dat ouders voor het *leerlingenvervoer* moeten betalen. Soms kunnen zij daarvoor een tegemoetkoming bij hun gemeente aanvragen. Ook financieel gezien kan dit een zware belasting betekenen voor de ouders. Het toont overigens wel aan hoe belangrijk zij dit onderwijs vinden.

Wat betreft hun *schoolkeuze-motieven* lijkt het erop dat bij de ouders de identiteit veruit op de eerste plaats staat. De onderwijskwaliteit in termen van prestaties en uitstroomniveaus achten zij van minder belang.

2.6 Het team

De overgrote meerderheid van het team, en dan met name de groepsleerkrachten, bestaat uit autochtone, niet-moslim leerkrachten, veelal vrouwen. De OALT- en godsdienstleerkrachten en het ondersteunende personeel zijn nagenoeg allemaal wel moslim en ook van allochtone herkomst. Het feit dat veel leerkrachten geen moslim zijn stelt de besturen voor de vraag hoe de islamitische identiteit kan worden bewaard en overgedragen. Een manier om daar vorm aan te geven is via het opstellen van allerlei gedragsregels (bv. kledingvoorschriften en omgangsvormen). Deze staan opgesomd in het arbeidsreglement dat de leerkrachten bij aanvaarding van hun baan moeten ondertekenen en in het huishoudelijke reglement. Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn kunnen de leerkrachten te rade gaan

bij het bestuur. Volgens sommige respondenten is het vervolgens een kwestie van professionaliteit van de niet-moslim leerkrachten om daar goed mee om te gaan en de kinderen een veilige omgeving te bieden. Andere respondenten denken toch dat de meeste leerkrachten gewoon voor een baan hebben gekozen, en niet specifiek voor de islamitische school. Dit kan er na verloop van tijd toe leiden dat conflicten ontstaan over de strengheid waarmee de gedragsregels moeten worden toegepast. Het gevolg kan dan zijn dat het bestuur de regels wat matigt, maar ook dat de leerkracht ontslag neemt. Een school merkt het volgende op: "Je kunt wel proberen vast te houden aan alle strenge regels, maar dan loop je tegen zoveel problemen op. We kregen zelfs te maken met het probleem dat de ouders het er niet meer mee eens waren en hun kinderen van school gingen halen. Ze zeiden: "Zo is de islam niet". Nu gaat het goed. Er zijn meer scholen waar het zo gaat, en op die scholen zijn ook minder problemen. Op scholen waar het niet goed gaat, daar heb je die strijd. En die strijd begint vroeg of laat toch. Mensen accepteren een baan, maar op een gegeven moment gaat het hen steeds meer tegenstaan. Ze lopen steeds meer tegen zaken op, ze moeten zich steeds blijven verdedigen, je kunt geen invallers meer krijgen, je raakt geïsoleerd ten opzichte van andere scholen. Ook het bestuur heeft dit op een gegeven moment ingezien." Een andere directeur merkt echter op: "Het bestuur zou het liefste alleen moslim-leerkrachten zien, maar die zijn er gewoonweg niet. Zij zien het als een noodzakelijk kwaad dat er niet-moslims werkzaam zijn."

Als gevolg van gedragsproblemen die ontstaan door de discrepantie tussen de vaak strenge opvoeding thuis en de tolerante aanpak op Nederlandse scholen, wordt het beroep van leerkracht op islamitische scholen als 'zwaar' gekenschetst. Dit wordt nog versterkt doordat er relatief weinig beroep kan worden gedaan op de ouders. Op enkele scholen heeft dit er toe geleid dat men ten opzichte van de leerlingen een strakker en strenger regime is gaan voeren, waarbij geprobeerd wordt een deel van de verantwoordelijkheid toch bij de ouders te leggen.

Hoewel wordt gesteld dat er weinig verloop is onder het personeel, blijkt tegelijkertijd dat er veel problemen zijn op het niveau van de directie; op een aantal scholen functioneert al geruime tijd geen directeur meer. Onder de zittende directies is de arbeidssatisfactie bovendien vaak relatief laag. Zoals eerder al opgemerkt zijn er ook problemen met het vinden van geschikte godsdienstleerkrachten; dat geldt ook voor het OALT.

Vanwege de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie beschikken islamitische scholen over relatief veel personeel (groepsleerkrachten én ondersteuning) en hebben ze ook kleine klassen. Daarmee zijn de randcondities voor een gedifferentieerde didactische aanpak gunstig. Toch heeft de aanpak in de praktijk vaak een frontaal-klassikaal karakter. Als redenen daarvoor worden de volgende factoren aangevoerd: de korte bestaansgeschiedenis van de scholen ("in het begin vooral bezig met overleven"), de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie, en de pedagogische verschillen tussen school- en thuismilieu.

2.7 De leerlingen

Op het merendeel van de scholen worden de leerlingen met name in groep 8 voorbereid op het functioneren in het voortgezet onderwijs. Soms worden daar aparte ouderavonden aan gekoppeld. Volgens een van de scholen is het doel: de kinderen stevig in de schoenen te laten staan, identiteitsvorming, een antwoord krijgen en kunnen geven op vragen als "wie ben ik?" en "wat is mijn positie als moslim in een niet-islamitische omgeving?". Het kind moet zelfstandig keuzes kunnen maken vanuit zijn of haar positie als moslim. Onderwerpen die op andere scholen worden genoemd zijn: emancipatie; vormen van voortgezet onderwijs; veranderingen die de leerlingen kunnen verwachten; het aan de hoofddoek trekken; uitschelden; jongens en meisjes door elkaar. Men wil de leerlingen zo goed als mogelijk voorbereiden op deze veranderingen.

Vroeger kwam het vaker voor dat leerlingen thuis werden gehouden na het verlaten van de basisschool, met name meisjes. Dat gebeurt nu nauwelijks meer. Wat wel steeds vaker voorkomt is dat kinderen teruggaan naar Marokko of Turkije. Bij meisjes gebeurt dat in of na groep 8. Bij jongens is dat al aan de orde bij 10 jaar; dan kunnen ze daar namelijk naar een internaat. Voor jongens spelen gedragsproblemen vaak een rol bij die beslissing.

Op ongeveer de helft van de scholen wordt zeer regelmatig huiswerk gegeven. Dat gebeurt dan al vanaf groep 3, bijvoorbeeld 1 keer per week. De frequentie wordt in de hogere groepen opgevoerd. De nadruk ligt op taal en rekenen. Wel wordt opgemerkt dat het functioneel moet zijn. Een probleem dat door meerdere directeuren wordt gesignaleerd is dat de kinderen vaak hulp nodig hebben, maar dat de ouders die niet kunnen geven omdat ze zelf nauwelijks of geen opleiding hebben gehad en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. "Daarom moet je het huiswerk zó opgeven dat de kinderen het zelf kunnen maken."

2.8 Het bestuur

De schoolbesturen bestaan nagenoeg geheel uit mannen. Het is moeilijk gekwalificeerde leden te vinden. Op enkele scholen zijn de voorzitter en secretaris relatief hoog opgeleid, terwijl de overige leden weinig of geen formele opleiding hebben en bovendien de Nederlandse taal nauwelijks beheersen. "Een of twee personen trekken de kar", is een opmerking die een paar keer wordt gemaakt. Op enkele scholen is gedurende de schooltijden een bestuurslid aanwezig. Zij verrichten daar dan bestuurs- en (soms) huishoudelijke taken; soms gaat het dan om betaalde functies. Eén school is van mening dat dit zijn voordelen heeft. Als de niet-moslim directie of leerkrachten namelijk niet weten of iets kan voor het islamitische geloof, dan kunnen ze dat meteen aan het bestuurslid voorleggen. De verantwoording wordt dan bij hem gelegd en de ouders kunnen bij hem terecht met eventuele opmerkingen en klachten.

Wat de geloofs- en politieke richting betreft, is er nogal wat variatie in de reacties van de respondenten. Van enkele besturen wordt gezegd dat ze de soennitische richting aanhangen ('positief-orthodox'; 'conservatief'). Eén directeur

zegt niet te weten welke richting wordt gevolgd. Een andere respondent benadrukt dat er niet een bepaalde geloofsrichting wordt aangehouden, want er is immers maar één islam. Daar wordt aan toegevoegd dat er niet over politiek wordt gesproken. Weer een andere directeur is er van overtuigd dat er wel degelijk grote verschillen bestaan tussen de diverse groepen, en dat met name politieke motieven een zwaarwegende rol spelen. Eén respondent merkt op: "Over sommige identiteitszaken is echter geen discussie mogelijk." Een andere directeur bevestigt dat het heel moeilijk is om over dat soort zaken te praten met het bestuur, omdat datgene wat zij verkondigen ook direct de waarheid is. "En wij Nederlanders willen discussiëren, rationeel zijn. Rationaliteit en geloof gaan echter niet samen."

Eén school heeft een wat uitgesprokener mening over het bestuur, de doelgroepen en doelstellingen van de school. De betreffende directeur is van mening: "Wat de groepen bindt is het moslim-zijn, maar dan heb je het ook wel gehad." Vervolgens maakt hij duidelijk dat er tussen de etnische groeperingen grote verschillen bestaan. "Somaliërs zijn politiek heel sterk bezig, Turken wat minder, terwijl Marokkanen in veel sterkere mate economische motieven hebben om een school te stichten. Er komt bijvoorbeeld ook een specifieke groep Turken de school binnen. Dat is een zelfsturend selectieproces. Waarschijnlijk komen Turken met een andere opvatting niet eens naar deze school. De sociale controle bepaalt in sterke mate de populatie van de school." En dat vindt deze directie geen goede zaak. "Het is een fabeltje te veronderstellen dat mensen puur op basis van het geloof een school gaan stichten. Er zijn wel degelijk politieke argumenten. Als zoiets uitgesproken wordt, heb je in ieder geval een discussie. Want je moet niet allemaal zeggen: "We doen het voor de godsdienst en we doen het voor het kind". De school moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen moeten duidelijk maken wat het doel is van een school. Openheid is heel erg belangrijk."

3. Nabeschouwing

Via het hier beschreven deelonderzoek is een beeld geschetst van het functioneren van islamitische basisscholen. Omdat het onderzoek deel uitmaakt van een grotere studie zijn hier niet alle relevante kwesties aan de orde gesteld. De informatie is afkomstig van een beperkt aantal respondenten en bovendien is ook het aantal categorieën van respondenten gering. Dit zou als een bezwaar kunnen worden beschouwd. Het is immers de vraag in welke mate de bevindingen generaliseerbaar zijn naar alle islamitische scholen en ook in hoeverre het volledige spectrum aan visies in kaart is gebracht. Op deze vraag kan allereerst geantwoord worden met een verwijzing naar de beschikbare literatuur. Er is namelijk eerder al in beperkte mate empirisch onderzoek verricht naar islamitisch basisonderwijs. Hoewel dat vaak fragmentarisch was, gericht op specifieke deelaspecten of in de vorm van casestudies stemmen de huidige bevin-

dingen in grote lijnen overeen met eerdere onderzoeksresultaten (bv. Aarsen & Jansma, 1992; Lammers, 1993; Meyer, 1993; Shadid & Van Koningsveld, 1992; vgl. ook de neerslag daarvan in de literatuurstudie van Driessen & Bezeemer, 1999). Daarnaast kan worden opgemerkt dat ze ook goed aansluiten bij de analyseresultaten van het kwantitatieve deel van deze studie en de gegevens die de Inspectie van het Onderwijs (1999a) in het kader van het Integraal School Toezicht (IST) in haar jaarverslag over de islamitische scholen rapporteert (vgl. ook Inspectie van het Onderwijs, 1999b).

Wat zijn nu de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek? Wat op de eerste plaats opvalt is dat er zich grote verschillen voordoen tussen de islamitische scholen. Niet alleen zijn deze verschillen er echter *tussen* de scholen, maar evenzeer tussen de verschillende geledingen en belanghebbenden *binnen* de scholen. Deze verschillen uiteten zich met name op het religieuze en pedagogisch-didactische gebied, maar vallen te herleiden tot etnische, sociaal-politieke, linguïstische en culturele scheidslijnen binnen de groepen van betrokkenen. Een concreet voorbeeld hiervan betreft de verschillende opvattingen over de na te streven doelen. Uit de interviews komt naar voren dat ouders en bestuurders veel meer op overdracht van de islamitische identiteit zijn gericht, terwijl directie en groepsleerkrachten meer georiënteerd zijn op de onderwijskwaliteit en -prestaties. Een ander voorbeeld betreft de aandacht voor de islam in het schoolgebeuren en de mate van 'orthodoxie' waarmee dat gebeurt. Bestuur en ouders zijn daarin veel orthodoxer dan het onderwijsteam, terwijl de directie een bemiddelende positie tussen beide categorieën in lijkt in te nemen. Een laatste voorbeeld heeft te maken met de (zelf)selectie van het publiek voor de islamitische scholen langs religieuze, politieke en etnische lijnen. In ieder geval een deel van de scholen trekt een specifiek publiek.

Een tweede punt dat opvalt betreft de aandacht voor de islamitische identiteit. Deze krijgt voornamelijk gestalte via allerlei min of meer geformaliseerde uitingen, vastgelegd in gedragsregels en kledingvoorschriften (vgl. ook Alkan, 1996; ISBO, 1997). Daarnaast wordt ook meer specifiek aandacht besteed aan de islam via het godsdienstonderwijs. Opgemerkt moet worden dat de tijd die met dit laatste gemoeid gaat in het algemeen beperkt is, gemiddeld ongeveer één uur per week. In verband met de overdracht van de islamitische identiteit is het overigens relevant op te merken dat de overgrote meerderheid van de het onderwijzend personeel zelf geen moslim is ('een noodzakelijk kwaad' volgens een van de besturen). De vraag is dan hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. Leidt dit niet tot gewetensconflicten bij het betreffende personeel, dan wel een dubbelzinnige situatie voor de leerlingen? Volgens enkele directeuren valt dat wel mee. Voor de leerkrachten is het namelijk een kwestie van professionaliteit en bovendien betreft het voor een belangrijk deel vrij universele waarden. Voor de leerlingen is het ook geen punt, want zij kunnen volgens deze directeuren immers goed het onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen maken.

Op de specifieke inhoud van de identiteitsoverdracht is in dit onderzoek nauwelijks zicht verkregen. Tegenstanders van islamitische scholen maken zich

zorgen over de politiek-ideologische richting van het onderwijs (vgl. Kabdan, 1992, 1993). Zij zijn bevreesd dat vooral streng-orthodoxe en fundamentalistische invloeden de overhand zullen hebben. Zoals eerder opgemerkt, is de overgrote meerderheid van de leerkrachten zelf geen moslim. Het ligt niet direct voor de hand van hen te verwachten dat ze anders dan via voorgeschreven gedragsregels bepaalde richtingen zullen overdragen. Wel is het zo dat zij via hun specifieke gedrag en de keuze van de (soms gecensureerde) onderwijshouden bepaalde richtingen *niet* zullen overdragen, waardoor de leerlingen van deze inzichten – die ze nodig hebben om in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren – verstoken zullen blijven. Welke boodschappen er tijdens de godsdienstlessen worden uitgedragen is helemaal onbekend. Het is echter twijfelachtig of daar überhaupt een betrouwbaar beeld van kan worden gekregen. Uiteindelijk zal zich dat later moeten bewijzen via de opvattingen en het gedrag van de leerlingen.

Een laatste punt waar we hier op willen wijzen is het volgende. Uit de gesprekken met de directeuren en bestuurder komt een beeld naar voren van een organisatie die nog in ontwikkeling is en zich een plaats aan het zoeken is. Het is een proces dat nog lang niet is uitgekristalliseerd en op een aantal scholen ongetwijfeld nog tot de nodige conflicten zal leiden. Veel zal daarbij afhangen of het de scholen, en dan met name de besturen, lukt een voor *alle* betrokkenen acceptabele visie te ontwikkelen. Van belang daarbij is te beseffen dat de islamitische zuil niet in vacuüm opereert; de islamitische scholen staan immers midden in de Nederlandse samenleving.

Noot

Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd werd gesteund door de Stichting voor Gedragswetenschappen die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Literatuur

- Aarsen, L., & Jansma, P. (1992). *Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool*. Nijmegen: KUN.
- Alkan, M. (1996). Islamitische initiatieven in het onderwijs. In R. Lavrijsen (Ed.), *Islam in een ontzuilde samenleving. Discussies over vrouwenemancipatie, kunst en onderwijs* (pp. 113-146). Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Soeterijn.
- Driessen, G. (1996). De gezinssituatie van leerlingen op islamitische basisscholen. Een verkenning van hun achtergronden. *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Onderwijs en Vorming*, 12, (4), 247-265.
- Driessen, G., & Bezemer, J. (1999). *Islamitisch basisonderwijs. Schipperen tussen identiteit en kwaliteit?* Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Bezemer, J. (i.d.). Achtergronden, kenmerken en opbrengsten van islamitisch basisonderwijs. *Pedagogische Studiën*.
- Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., & Vierke, H. (1998). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Nijmegen: ITS.

- Inspectie van het Onderwijs (1999a). *Onderwijsverslag over 1998*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Inspectie van het Onderwijs (1999b). *Islamitische basisscholen in Nederland*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- ISBO (1997). *Islamitische scholen in Nederland. Een informatiebrochure over de Islamitische Scholen en de Besturen Organisatie (ISBO)*. Nieuwegein: Islamitische Scholen Besturen Organisatie.
- Jager, P.-K. (1998a). Alles kan, als Allah maar blij is. Leerkrachten islam-scholen willen vaak weg. *Het Onderwijsblad*, 2, (18), 6-8.
- Jager, P.-K. (1998b). 'Ze weten vaak niet wat een school is.' Steun voor visitatie islamitisch basis-onderwijs. *Het Onderwijsblad*, 2, (19), 18-20.
- Kabdan, R. (1992). Op weg naar maatschappelijke spanningen op religieuze gronden. Islamitische scholen in Nederland zijn onwenselijk. *Vernieuwing*, 51, (9), 4-8.
- Kabdan, R. (1993). Islamitische scholen zijn verre van alternatief. *Vernieuwing*, 52, (6), 13.
- Lammers, M. (1993). *Ideologie en praktijk. Een onderzoek naar het bijzondere karakter van islamitische basisscholen in Nederland*. Amsterdam: UvA.
- Meyer, A. (1993). *Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen*. Nijmegen: KUN.
- Shadid, W., & Koningsveld, P. van (1992). Islamitische scholen. De verschillende scholen en hun achtergronden. *Samenwijs*, 10, (5), 227-233.
- Voorwinden, R. (1997). Eerst Nederlands en rekenen, daarna pas de koran. Islamitische scholen vechten tegen vooroordelen. *Het Onderwijsblad*, 1, (2), 6-8.

Correspondentieadres: Dr. G. Driessen, ITS, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.

Inhoud en Summaries

Pedagogisch Dispuut	141
Kwalitatieve aspecten van het functioneren van islamitische basisscholen.	
<i>G. Driessen</i>	143
<p>Driessen, G. Qualitative aspects of the functioning of Islamic-primary schools in the Netherlands. <i>Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs</i>, Vol. 15, no. 3, 1999.</p> <p>Since 1988 29 state-funded Islamic primary schools have been founded in the Netherlands. This article focuses on the results of a qualitative study into the functioning of these schools. Interviews were conducted with five head-teachers and one school governor. The interviews aimed at gaining more insight into identity and quality aspects of Islamic education. The results show that there are many differences between the Islamic schools pertaining to the transmission of Islamic identity and educational aspects. These differences not only exist between the schools, but also between the various parties concerned – parents, teachers, head-teachers, governors – within the schools.</p>	
Islamitisch onderwijs: een vergelijking tussen Nederland en België.	
<i>P. P. Hermans</i>	158
<p>Hermans, P. P. Islamic education: Belgium and the Netherlands compared. <i>Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs</i>, Vol. 15, no. 3, 1999. This essay describes the way Islamic education is developing in Belgium and the Netherlands. Mainly as the result of the immigration of Moroccan and Turkish guest workers since the sixties, many schools now have Muslim pupils. On the one hand their right to religious education is acknowledged and Islamic education is finding a place in education. For instance, in Belgium, State schools now have the obligation to organise Islamic education for their Muslim pupils and in the Netherlands a number of Muslim elementary schools is being subsidised by the State. On the other hand, mainstream society and (local) authorities are often wary of Islam and its institutions and developments are not always going in the way Muslim communities would like them to be. Especially with respect to education, the opposition between Islam and modern Western culture seems to remain problematic.</p>	
Islamitische pedagogiek en de dichotomie tussen het religieuze en het seculiere.	
<i>W.A.J. Meijer</i>	167
<p>Meijer, W.A.J. Islamic education and the separation of the religious and the secular. <i>Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs</i>, Vol. 15, no. 3, 1999. In the wake of the first World Conference on Islam and Education (Mekka 1977) a stream of publications of rather orthodox persuasion discuss the problem of segregation of the religious and the secular in the educational system, resulting from Western influences. These influences are represented rather one-sidedly as individualism, arrogance, and scepticism, related to Western technology, and science. This picture should be supplemented with the heritage from Western humanistic tradition, which stresses the contingency, finiteness, and tragic of human existence. Incorporating this side of Western cultures would not improve acceptance though, as these Islamic authors reject scepticism. However, any oversimplification should be avoided and one should keep in mind, that the discussed publications do not represent 'the' Islam.</p>	
School careers, social class and ethnicity. The case of elementary school pupils in the Netherlands.	
<i>P. Jungbluth, V. Satzewich</i>	182
<p>Jungbluth, P., Satzewich, V. School careers, social class and ethnicity. The case of elementary school pupils in the Netherlands. <i>Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs</i>, Vol. 15, no. 3, 1999. Social class and ethnicity are generally seen as distinct categories of social inequality in education. Nevertheless it is questionable whether theories that explain both variants of inequality are indeed that dissimilar. Using data from the Dutch 'PRIMA-cohort', family characteristics are investigated as identifiers of social class and of ethnicity and then checked on their power to explain the class and ethnicity related variation in school performance. In third instance they are checked on their relevance for teacher expectations towards individual pupils. Family characteristics are found to fail in identifying clear differences in the basic concepts of social class and ethnicity. Equally they fail to substantially explain class and ethnicity related performance differences. Expectations teachers hold towards their pupils clearly vary as least as these with such family characteristics. Evidence grounding a strategy to fight stereotyping processes in schools as a means to fight educational inequality is as least as convincing as evidence to legitimate family interventions amongst the underprivileged.</p>	
Oude Pedagoog: Het pionierswerk van Anna Barbara van Meerten-Schilperooft, 1778-1853	
<i>M. van Essen</i>	197
Aankondigingen	204

N T O V O

Onderwijs

- Kwalitatieve aspecten van het onderwijs van islamitische basisscholen
- Islamitisch onderwijs: een vergelijking tussen Nederland en België
- Islamitische pedagogie: een vergelijking tussen het religieuze en het seculiere onderwijs
- School careers, social mobility and the case of elementary schools in the Netherlands

Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs

ISSN 0169-1872

De NVO behartigt de beroepsbelangen van pedagogen en onderwijskundigen in professioneel, maatschappelijk en wetenschappelijk opzicht.

NTOVO verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3200 exemplaren.

Redactie

Dr. P.C.M. Bakker; Prof.dr. G.F. Heyting; Prof. dr. M. Riksen-Walraven; Prof. dr. M. de Winter.

Redactieraad

Mw. Prof.dr. D.C. van den Boom; Prof.dr. E. de Corte; Drs. G.L.G. Couturier; Prof.dr. J.J.H. Dekker; Mw.Prof.dr. L. Eldering; Prof.dr. A.M.C. van der Geld; Prof.dr. A.Th.G. van Gennep; Dr. L.F. Groenendijk; Prof.dr. J.D. Imelman; Prof.dr. K.B. Koster; Prof.dr. J.D. van der Ploeg; Prof.dr. A.J.J.M. Ruijsenaars; Dr. K.A. Soudijn; Prof.dr. L.M. Stevens; Prof.dr. L.T.W. Verhoeven; Prof.dr. A.M.L. van Wieringen; Prof.dr. M.H. van Ijzendoorn.

Redactieadres

Kopij, brieven voor de redactie en boeken ter bespreking zenden aan: *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Wibautstraat 4, 1091 GM, Amsterdam*. Boeken worden niet teruggezonden.

Manuscripten dienen te worden uitgevoerd volgens vastgestelde richtlijnen. Auteurs kunnen deze richtlijnen opvragen bij het redactiesecretariaat van het NTOVO, *Wibautstraat 4, 1091 GM, Amsterdam*. De omvang van een artikel is maximaal 9 pagina's in druk, inclusief noten, tabellen, literatuurlijst, enz.

Uitgave

Uitgeverij Van Gorcum,
Postbus 43, 9400 AA Assen, tel. 0592-379555

Nederlands

uitgeversverbond

**Groep uitgevers voor
vak en wetenschap**

Abonnementen

Abonnementen gelden voor een geheel kalenderjaar en worden verlengd, tenzij men een maand voor het einde van de lopende jaargang schriftelijk opzegt. De prijs bedraagt f 85,00 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. Afzonderlijke afleveringen f 15,00. Administratie: Van Gorcum & Comp. B.V., Postbus 43, 9400 AA Assen. Tel. 0592-379555. Postrekening 802255. Bank: ABN-AMRO Assen, Rekeningnr. 57.15.70.070.

Doel van het tijdschrift

Het Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs is bedoeld als forum voor de uitwisseling van informatie, waarmee de ontwikkeling van theorie en praktijk van het pedagogisch, onderwijskundig en agogisch handelen kan worden begunstigd. De bijdragen tot dit forum kunnen bestaan uit verslagen van theoretisch, historisch en (kwantitatief en kwalitatief) empirisch onderzoek, alsmede uit artikelen waarin gebeurtenissen, ontwikkelingen en literatuur betreffende een zeker gebied of een bepaald vak worden behandeld. Al deze bijdragen moeten voldoen aan de daarvoor geëigende (wetenschappelijke) criteria en in beginsel interessant en begrijpelijk zijn voor personen met een sociaal-wetenschappelijke opleiding.